

Dijital Bedenin Estetiği: Arvida Byström Fotoğraflarında Feminizm, Kimlik ve Görsellik

The Aesthetics of the Digital Body: Feminism, Identity and Visuality in Arvida Byström's
Photography

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan PINAR EKE

- 0000-0002-2412-947X ◆ Başkent Üniversitesi, GSTMF, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, ◆
pinareke@baskent.edu.tr

Özra BAŞER

- 0009-0005-3849-9075 ◆ Başkent Üniversitesi, GSTMF, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü,
Yüksek Lisans Öğrencisi ◆ ozrabsr@gmail.com

Özet

Dijitalleşmeyle birlikte sanat formları kadar sanata yüklenen anlamlar da dönüşüme uğramıştır. Sanatın üretim ve tüketim biçimleri değişmiş; sanat, yeni ifade yolları ve söylem stratejileri edinmiştir. Bu dönüşüm, özellikle feminist sanatın görsel ve kavramsal çerçevesinde belirginleşmektedir. Feminist sanat, geleneksel estetik normları ve görsel kodları sorgulayan temaları, materyalleri, araçları ve kompozisyonel tercihleri ön plana çıkararak alternatif bir görsel/estetik dil üretmiş; temsil sistemlerine karşı eleştirel bir duruş sergilemiştir. Bu çalışmada feminist sanatın dijital çağda geçirdiği dönüşümü, multimedya sanatçısı *Arvida Byström*'ün fotoğraf pratiği üzerinden görsel ve kuramsal bir analizle incelemektedir. Feminist sanat, 1970'lerdeki ikinci dalga feminizme dayansa da günümüzde ataerkil temsil sistemlerini, estetik normları ve görünürlük politikalarını sorgulayan dinamik ve kesişimsel bir söyleme evrilmiştir. Bu bağlamda Byström'ün dijital estetik, beden politikaları ve feminist teori kesişimindeki üretimi, çağdaş feminist sanatçıların dijital platformları nasıl kullandığını anlamak için güçlü bir örnek sunmaktadır. Çalışmanın önemi, feminist sanat tarihi, görsel iletişim ve dijital medya çalışmalarını birleştiren disiplinlerarası yaklaşımında yatmaktadır. Byström'ün hiper-feminen estetiği, kışkırtıcı kompozisyonları ve Instagram gibi sosyal medya araçlarını stratejik biçimde kullanması, feminist sanatın geleneksel mecraların ötesine geçerek daha katılımcı ve erişilebilir hale geldiğini; dijital ağlar üzerinden görsel bir direniş biçimi yarattığını göstermektedir. Yöntem olarak Gillian Rose'un *görsel içerik analizi* modeli kullanılmış; üretim süreci, görselin kendisi ve izleyici tepkisi olmak üzere üç boyutta değerlendirme yapılmıştır. Seçilen görseller; beden olumlama, regl görünürlüğü, toplumsal cinsiyet performativitesi ve güzellik normlarının çözümlenmesi gibi feminist temalar açısından incelenmiştir. Donna Haraway, Laura Mulvey, Amelia Jones ve Kimberlé Crenshaw gibi kuramcıların görüşleri analizlere kuramsal zemin sağlamıştır. Bulgular, Byström'ün görsel dilinin kasıtlı biçimde rahatsız edici olduğunu; abartılı feminenlik, grotesk imgeler ve tabu temalarla egemen estetik anlayışları sarstığını ortaya koymaktadır. Sanatçının dijital araçları kullanarak kadın bedenini direniş, özneleşme ve çoğulluk alanı olarak yeniden tanımladığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Feminist estetik, Toplumsal cinsiyet, Dijital temsil, Arvida Byström, Fotoğraf okuma, Görsel içerik analizi

Extended Abstract

This study examines the transformation of feminist art in the digital age by providing a comprehensive visual and theoretical analysis of the photographic practice of multimedia artist Arvida Byström. Rooted historically in the second-wave feminism of the 1970s, feminist art has evolved into a dynamic, intersectional discourse that challenges patriarchal systems of representation, aesthetic norms, and the politics of visibility. Situated at the intersection of digital aesthetics, body politics, and feminist theory, Byström's work compellingly demonstrates how contemporary feminist artists leverage digital platforms to subvert normative visual codes and reclaim bodily agency.

The research is significant for its interdisciplinary approach, which bridges feminist art history, visual communication, and digital media studies. Byström's hyper-feminine aesthetic, provocative compositions, and strategic use of platforms like Instagram exemplify how feminist art has expanded beyond traditional mediums to embrace participatory, accessible, and globally networked visual resistance. Her practice not only critiques the commodification and censorship of the female body in digital spaces but also reimagines femininity through self-representation, irony, and performative disruption.

Methodologically, the study employs Gillian Rose's visual content analysis framework, detailed in *Visual Methodologies*. This framework uses three analytical dimensions—the site of production, the image itself, and audience response—to treat visuals as discursive structures carrying cultural and ideological meanings, not merely aesthetic objects. Photographs were selected from Byström's Instagram account, focusing on content that foregrounds her feminist critical discourse—specifically, images addressing the representation of the female body, body positivity, relationships with beauty norms, and the visual presentation of sexuality and gender.

The second stage involved evaluating the photographs within Rose's analytical contexts, examining production conditions, form, and content. This involved technical, compositional, and content-based analyses that addressed framing, color, filters, lighting, and digital interventions. The analysis further explored digital aesthetic elements alongside feminist iconography, assessing not only denotative and connotative meanings but also the discursive weight and layers of meaning within the photographs. Key discussions focused on how Byström's photographs resist patriarchal norms and on the ways the body is presented as a subject.

The third stage focused on the viewer relationship. Analysis considered the impact of Instagram as a platform, modes of interaction, and the emotional resonance of visuals (whether provocative or inviting) with the audience. This contextualized the photographs' resonance within feminist discourse, underscoring Rose's core argument that analysis must address not only what is represented, but how it is represented and within which social relations these representations are produced. Rose's model is further augmented by theoretical insights from Donna Haraway's cyborg metaphor, Laura Mulvey's "male gaze," Amelia Jones's ethics of intersubjectivity, and Kimberlé Crenshaw's intersectionality, providing a robust conceptual scaffold.

The findings reveal Byström's deliberately disruptive visual language, which employs exaggerated femininity, grotesque juxtapositions, and taboo imagery to challenge dominant aesthetic paradigms. Her use of vibrant colors, unconventional angles, and unfiltered bodily details—such as body hair, menstrual blood, and non-normative physical traits—destabilizes the sanitized, idealized representations of women pervasive in mainstream media. Works like *There Will Be Blood* foreground menstruation as a political and aesthetic subject, dismantling cultural taboos and reclaiming bodily autonomy. Byström's manipulation of objects, slogans, and digital filters further amplifies her critique of gendered visual regimes, effectively transforming everyday Instagram posts into subversive acts of feminist storytelling.

Byström subverts the historical codes imposed on the female body—traditionally portrayed in art as a passive object of desire through the "male gaze"—and simultaneously disrupts the meaning relations within the images. She thus redefines femininity by critically questioning conventional gender roles. The photographs' themes include dismantling gender codes, challenging prescribed feminine values, redefining eroticized and private body parts, severing the link between aesthetics and perfection, emphasizing the non-normative, and empowering women to speak for themselves—not merely through their bodies, but through their identities, thereby becoming rule-makers.

In conclusion, Byström's artistic practice exemplifies the evolving nature of feminist art in the digital era, blurring the boundaries between public and private, art and activism, and aesthetics politics. Her photographs serve as visual interventions that interrogate the politics of representation, challenge aesthetic conventions, and foster new modes of feminist expression. Through the strategic use of digital tools and platforms, she reclaims the female body as a site of resistance, agency, and multiplicity, offering a radical redefinition of 21st-century feminist art.

Keywords: Feminist aesthetics, Gender, Digital representation, Arvida Byström, Photographic interpretation, Visual content analysis.

Giriş

Sanat, tarihsel süreçte *estetik bir üretim alanı* olmanın yanı sıra toplumsal normların sorgulandığı, kimliklerin yeniden tanımlandığı ve direniş biçimlerinin görselleştirildiği *bir söylem alanı* olarak konumlanmıştır. Özellikle feminist sanat, 1970'lerden itibaren patriyarkal temsil sistemlerine karşı geliştirdiği eleştirel yaklaşımla, sanatın biçimini olduğu kadar içeriğini de dönüştürmüştür. *Judy Chicago*, *Miriam Schapiro* ve *Valie Export* gibi öncülerle şekillenen bu hareket zamanla dijital çağın getirdiği imkanlarla yeni ifade yollarına ve söylemsel stratejilere evrilmiştir (Musteata, 2015). Çalışmanın odağındaki sanatçı *Arvida Byström*'ün sanatsal pratiği de çağdaş feminist sanatın dijitalleşme süreciyle kesiştiği noktada özgün bir referans olarak öne çıkmaktadır. Byström, sosyal medya platformlarını yalnızca bireysele dair bir sergileme mecrası olarak değil; beden politikaları, feminenlik ve cinsiyet temsilleri üzerine düşünsel bir alan olarak kullanmaktadır. Byström'ün hiper-feminen estetiği ve dijital yerli kimliği, feminist sanatın güncel dönüşümünü biçimsel ve kavramsal düzeyde yeniden tanımlamaktadır. Makale kapsamında da sanat kavramından söz edilirken, sabit tanımlardan ziyade, Byström'ün üretimleri aracılığıyla feminist sanatın dijital çağdaki evrimi, temsil stratejileri ile görsel direniş biçimleri ele alınmış ve sanat klasik/yerleşik bağlamının dışında konumlandırılmıştır. Böylece, makale, yalnızca bir sanatçı incelemesi olmaktan çıkarak feminist sanatın dijital çağdaki dönüşümüne dair çok katmanlı ve eleştirel bir tartışma zemini haline almıştır. *Laura Mulvey*'nin "male gaze" kavramı, *Donna Haraway*'in "cyborg" metaforu veya *Amelia Jones*'un beden temsiline dair analizleri gibi kuramsal çerçevelerle ilişkilendirilebilecek bir temel oluşturulmuş; feminist teori-sanat ilişkisi, dijital kültür ya da görsel iletişim gibi alanlarda yapılacak tartışmalara kapı aralanmıştır.

Arvida Byström'ün Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflar, dijital feminist sanatın estetik ve politik potansiyelini ortaya koyan önemli örneklerdir. Byström, dijital fotoğrafı yalnızca görsel bir ifade biçimi olarak değil, beden politikaları, feminenlik ve cinsiyet temsilleri üzerine eleştirel bir söylem aracı olarak da kullanmaktadır. Sosyal medya platformlarını feminist sanatın güncel mücadele alanına dönüştürerek zaman ve mekân sınırlarını aşan, katılımcı ve erişilebilir bir görsel direniş pratiği geliştirmektedir. Byström'ün, çalışma kapsamında incelenen Instagram fotoğrafları ile dijital çağda feminist sanatın nasıl biçimlendiğine dair görsel ve kavramsal bir analiz ortaya konulmuştur.

Bu analizin kilit kavramlarından olan feminizm, kadınların tarihsel eşitlik ve özgürlük mücadelesinin 19. yüzyıl başlarından itibaren kuramsal bir zeminde örgütlenmesiyle şekillenmiş; ataerki toplumsal yapıya karşı hetero-normatif sınırların dışında kalanların var olma çabasını temsil etmiştir. 1960'lardan itibaren epistemolojik dönüşümler geçiren feminist düşünce, toplumsal ihtiyaçlara paralel olarak daha çoğulcu ve dinamik bir yapıya evrilmiştir (Taş, 2016). Dijitalleşme, bu dönüşüm sürecine yeni ifade biçimleri ve mücadele alanları kazandırmış; feminist sanat da teknolojik olanaklarla söylem ağını ve hattını genişletmiştir. Feminizmin dönemsel kavranışları, feminist sanat anlayışlarına yansımıştır. Tarihsel olarak üç dalga (birinci dalga=siyasal haklar, ikinci dalga=toplumsal

cinsiyet rolleri, üçüncü dalga=kimlik/kesişimsellik) ile tanımlanan feminist hareket günümüzde dijital aktivizm, beden çeşitliliği ve çevrimiçi temsil stratejileriyle dördüncü dalga tartışmalarına zemin hazırlamaktadır (Donovan, 2005; Munro, 2013; Rochefort, 2020; Showden, 2009). Bu bağlamda feminist sanat, dijital çağın sunduğu araçlarla gerek estetik gerekse politik düzeyde *yeni kadınlık anlatıları* üretmektedir.

Makalenin öznesi İskandinav feminist multimedya sanatçısı Arvida Byström da üçüncü ve dördüncü dalgalar içinde anılabilecek bir isimdir. Byström, kimi fotoğraflarında ön plana çıkardığı beden olumlama, feminist bakış açısını akademik çerçeve dışında moda ve sosyal medyada da görünür kılma, kadınlık deneyimini bilgi üretimi ve politik mücadelenin temeline koyma gibi açılardan üçüncü dalgaya göz kırparken; kadınların dijital dünyadaki temsilinde rol alma, medyanın ve sosyal platformların dayattığı tek tip güzellik normlarına karşı bedenin farklı biçimlerini görünür kılma, filtreleri norma uymak için değil de normu bozmak için kullanma, günlük yaşamda kadınların sıkça karşılaştığı ve çoğu zaman fark edilmeyen ama ayrımcılık içeren söylemlerle davranışları görünür kılarak tartışmaya açma gibi açılardan da dördüncü dalgaya yakın durmaktadır. Sanatçı özellikle *Petra Collins*, *Molly Soda*, *Audrey Wollen* ve *Alexandra Marzella* gibi isimlerle birlikte *Selfie Feministi* olarak bilinmektedir. Bu isimlerin çalışmaları güçlü birer feminist sanat örneği olarak tanımlanmakta; işlerindeki öz temsiller, alışılmadık ve klişeleri yıkmaya aday bir potansiyel taşımaktadır. Bir kadının kamerayı alıp tüm güzellik standartlarına meydan okurcasına kendine çevirmesi devrimci kabul edilmektedir. Bu yaklaşım, özellikle Laura Mulvey'nin geliştirdiği "*male gaze*" (*erkek bakışı*) kavramıyla ilişkilendirilebilir. Mulvey, klasik sinemada kadın bedeninin erkek özneye görsel haz sunmak üzere konumlandırıldığını savunarak, temsil sistemlerindeki cinsiyetçi yapıyı eleştirmiştir (Mulvey, 1975). Bu bağlamda, kadınların kendi bedenlerini özne olarak konumlandırmalarını ve kamerayı kendi bakışlarına göre yönlendirmelerini, erkek bakışına karşı bir görsel direniş biçimi olarak değerlendirmek olasıdır. Ayrıca kadınların kendilerini çevrimiçi ifade edebilmek için kameralarını kalıpların dışında, dilediklerince kullanmaları aktivist de bir eylemdir. Böylece bedenin "olduğu gibi" ya da "standartların ötesinde" kabulü, bir imkân olarak açığa çıkarılmakta ve kadın utancının ilişkilendirildiği alanlarda kırılmalar yaratılmakta, dışsal yargılar içeren adlandırmalar ve uygulamalar ağır adımlarla da olsa tarihe karışmaktadır.

Arvida Byström'ün sanatsal pratiği, dijital çağın görsel kültürüne feminist bir müdahale olarak şekillenmektedir. Parlak renkler, abartılı pozlar ve dijital efektler kullanan Byström'ün çalışmaları, ilk görüşte dikkat çekecek yapıdadır. Byström'ün sanatında kullandığı bu ifade biçiminde *camp estetiğinin* izlerine de rastlamak olasıdır. Pek çokları tarafından "rahatsız edici" olarak yaftalanan bu işler dolayısıyla beden imajı, kimlik, sosyal dinamikler, yeni teknolojiler ve ekonomik prensipler gibi konular ele alınıp eleştirilmektedir. Ancak *camp estetiğinin* abartı, ironi ve teatraliteyi merkeze alan anlatım biçimi; onun kimlik ve beden politikaları üzerinde dikkat çekici bir direniş alanı haline getirmektedir (Erol ve Acar, 2025). Sontag (2018) *camp estetiğini*, yapaylık ve abartıyla aktarılan; gruplar arasındaki bir kod ve kimlik göstergesi olan estetik biçim olarak değerlendirir. Byström'ün ise bu kaotik alanları deşifre etmek için aşırı kadınsı bir estetik dil kullandığı göze çarpmaktadır. Özellikle Byström'ün, *Maja Malou Lyse* ile gerçekleştirdiği *Özçekim Çubuğuyla Aerobik* performansı, özçekim olgusunu cinsiyetçi temsiller bağlamında sorgulayan provokatif bir örnek olarak dikkat çekmiştir (Sexy PicVid, 2015). Performansta sanatçılar, pembe deve toynaklı taytlar, rujlar, regl kapları, lolipoplar ve tangalardan oluşan bir animasyon eşliğinde absürt bir jimnastik rutini sergileyerek, özçekim pratiği içinde vücutlarını sıra dışı perspektiflerde fotoğraflamışlardır (Endler, 2022, ss. 224–225). Bu müdahale, özçekimin genç kızlarla ve kadınlarla ilişkilendirilen negatif temsillerine karşı eleştirel bir görsel strateji

sunmaktadır. Byström'ün özellikle beden üzerinden şekillenen işlerinde rastlanabilen camp estetiğine işaret eden bu anlatı, onu feminist sanat içerisinde egemen heteronormatif yapıya karşı durduğu, toplumsal cinsiyet normlarını yeniden sahneyebildiği ve onları ifşa ettiği muhalif bir pozisyona taşımaktadır.

Byström'ün 2021 tarihli *Yapay Kıtık* sergisi ise dijital sanatın biçimsel çeşitliliğini yansıtan bir üretim alanı olarak öne çıkmıştır. Sergide NFT'ler, dijital manipülasyonlar, heykeller ve fotoğraf temelli işler aracılığıyla materyal ve tematik çeşitlilik sunulmuş; dijitalleşmenin feminist sanatla kurduğu ilişki somutlaştırılmıştır. Sanatçının kadın kolektifi *The Ardorous* bünyesindeki üretimleri ve Petra Collins küratörlüğünde yayımlanan *Babe (2015)* adlı kitapta yer alan fotoğrafları, feminist görsel anlatıların kolektif biçimde inşasına katkı sunmaktadır (Dazed, 2015). Byström'ün sanat anlayışı, cinsiyetlendirilmiş beden temsillerine karşı alternatif bir görsel dil geliştirmeyi amaçlamaktadır. "Bir beden cinsiyet olmadan da beden olabilmeli" ifadesi, sanatçının bedenin normatif kodlardan arındırılması yönündeki politik duruşunu özetlemektedir (Dean, 2016). Bu yaklaşım, dijital çağda feminist sanatın estetik ve söylemsel düzeyde yeniden biçimlenmesine olanak tanıyan bir edimdir.

Arvida Byström'ün fotoğraf temelli sanatsal üretimi, kadın bedenine dair normatif temsillere karşı geliştirdiği eleştirel duruşla feminist sanatın güncel söylem alanında özgün bir yer edinmektedir. Sanatçı, kendi bedenini merkeze alan çalışmalarında kıllar, adet kanı, düz ve küçük göğüsler gibi kadın bedeninin doğal ve sıklıkla sansürlenmiş unsurlarını görünür kılarak, güzellik normlarına ve dijital medyanın denetim mekanizmalarına karşı bir direniş estetiği üretmektedir. *Chris Kraus* ile yayımladığı *Pics or It Didn't Happen: Images Banned from Instagram (2017)* adlı kitap, Instagram tarafından topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle silinen görselleri bir araya getirerek dijital sansürün keyfi ve cinsiyetçi doğasını teşhir etmektedir. Byström'ün düz meme uçları sansürlenirken, iri göğüslü kadınların bikiniyle örtülmüş ancak görünür meme uçlarının pornografik bir estetik platformda yer bulabilmesi, algoritmik cinsiyetçiliğin çarpıcı bir örneği olarak eleştirilmektedir (Sauerlaender, 2020, s. 9). Sanatçının 2017 yılında Adidas Originals ile gerçekleştirdiği kampanya da bu bağlamda dikkat çekici bir örnektir. Kampanyada Byström, tıraşsız bacaklarıyla geleneksel bir model pozunda yer alarak, bedenin doğal hâliyle temsil edilmesine yönelik bir görsel müdahalede bulunmuştur. Bu görselin ardından aldığı tecavüz tehditleri ve taciz mesajları ise dijital ortamda kadın bedeninin temsiline yönelik toplumsal tahammülsüzlüğü ve şiddet eğilimli tepkileri görünür kılmıştır (BBC, 2017). Byström, kadınlık anlayışında çeşitliliğin ve farklılığın kabulünü savunan aktivist yaklaşımıyla feminist sanatın çağdaş temsilcileri arasında yer almaktadır.

Amaç

Bu çalışma, feminist sanatın dijital çağda geçirdiği dönüşümü, multimedya sanatçısı Arvida Byström'ün fotoğraf pratiği üzerinden kapsamlı bir görsel ve kuramsal analiz yardımıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Kamusal alan-özel alan, sanat-aktivizm, estetik-politika gibi denklemlerin sınırlarının giderek bulanıklaştığı bir dönemde, Byström'ün fotoğrafları temsiliyet politikalarını sorgulayan, estetik normlara meydan okuyan ve feminist ifadenin yeni biçimlerini teşvik eden görsel müdahaleler olarak işlev görmektedir. Bu fotoğrafların analizi yoluyla çağımız feminist sanatı hakkında bir çerçeve çizilmesi; ayrıca Byström'ün sanat pratiği aracılığıyla direnişten inşaya feminist sanattaki temsil olanaklarının nasıl genişletilebileceğinin Türkçe literatürde tartışılması hedeflenmektedir.

Yöntem

Makale kapsamında yöntem olarak Gillian Rose tarafından geliştirilen *görsel içerik analizi* yaklaşımı benimsenmiştir. Rose, *Visual Methodologies (2016)* adlı çalışmasında analiz sürecini üç ana

boyutta ele almaktadır; üretim bağlamı, görselin kendisi ve izleyici tepkileri. Bu çerçevede görseller estetik birer nesne olmanın ötesinde, kültürel ve ideolojik anlamlar taşıyan söylemsel yapılar olarak da değer kazanmaktadır. Analiz uygulanırken öncelikle Byström'ün Instagram hesabından analiz edilecek fotoğraflar seçilmiştir. Eser seçiminde, sanatçının feminizm ekseninde geliştirdiği eleştirel söylemi ön plana çıkaran içeriklere odaklanılmış; özellikle kadın bedeninin temsili, beden olumlama stratejileri, güzellik normlarıyla kurulan ilişkiler, cinsellik ve cinsiyetin görsel sunumu gibi konuları görselleştirdiği tematik fotoğrafları ele alınmıştır. İkinci aşamada, fotoğraflar Rose'un üç temel bağlamından olan görselin *üretim koşulları* ile *biçim ve içeriği* açısından değerlendirilmiştir. Burada teknik, kompozisyonel ve içeriksel analiz yapılarak kadraj, renk kullanımı, filtre, ışık düzenlemeleri, dijital müdahaleler gibi konular ele alınmıştır. Feminist ikonografinin yanı sıra dijital estetik unsurların kullanım biçimleri aktarılmıştır. Böylece fotoğraflardaki anlam katmanları irdelenmiş, düz ve yan anlamlar kadar söylem yükü de değerlendirilmiştir. Byström'ün fotoğraflarıyla patriyarkal normlara karşı nasıl bir duruş sergilediği, bedenin özneleşmesinin hangi tematik formlarda lanse edildiği gibi konular tartışılmıştır. Üçüncü aşamada ise *izleyiciyle kurulan ilişkiye* bakılmıştır. Fotoğrafların platform olarak Instagram'da paylaşılması, etkileşim biçimleri, gösterilenlerin provoke edici mi yoksa davetkâr mı olduğu gibi konular bağlamında fotoğrafların izleyicide uyandırdığı duygular ele alınmıştır. Ayrıca fotoğrafların feminist söylemle nasıl rezonansa girdiği de açıklanmıştır. Rose'un ifadesiyle, "görsel materyallerin analizinde yalnızca neyin temsil edildiği değil, nasıl temsil edildiği ve bu temsillerin hangi toplumsal ilişkiler içinde üretildiği sorulmalıdır" (Rose, 2016, s. 24). Özetle, bu sorulara yanıt aranmıştır.

Böyle bir analiz, feminist epistemolojinin özne merkezli, deneyim odaklı ve normatif yapıları sorgulayan yaklaşımıyla da örtüşmektedir. Donna Haraway'ın *A Cyborg Manifesto (1985)* adlı çalışması, bu bağlamda kuramsal bir derinlik sunmaktadır. Haraway, siborg figürünü "doğal" beden anlayışına karşı bir metafor olarak kullanmakta; teknolojik bedenin sabit kimlikleri, cinsiyetçi kategorileri ve ikili karşıtlıkları aşabileceğini savunmaktadır. Haraway'e göre "Siborg, doğa ile kültür, beden ile makine arasındaki sınırları bulanıklaştırır ve feminist politikayı yeni bir ontolojik zemine taşır" (Haraway, 1985). Byström'ün dijital mecralarda bedenini hem özne hem de araç olarak konumlandığı görsel üretimleri Haraway'in bakış açısıyla doğrudan ilişkilidir. Byström'ün dijital fotoğrafları, Haraway'in önerdiği siborg-politik stratejilere benzer biçimde, kadın bedeninin teknolojik temsiline dair normatif kodları çözümlenmekte ve alternatif bir görsel dil geliştirmektedir. Özçekim, dijital filtreler, platform algoritmaları ve sansür mekanizmaları gibi unsurlar, Byström'ün bedenini hem temsil eden hem de dönüştüren araçlar olarak işlev görmektedir. Bu bağlamda sanatçının üretimlerini, siborg figürünün feminist sanat alanındaki güncel karşılığı olarak okumak da mümkün hale gelmektedir. Kısaca görsel içerik analizi aracılığıyla Byström'ün eserleri; dijital çağda bedenin nasıl temsil edildiği, teknolojinin bu temsili nasıl dönüştürdüğü ve feminist sanatın bu dönüşümle nasıl yeni söylemler geliştirdiği sorularına yanıt arayan eleştirel bir okumaya zemin sunmaktadır

Bulgular

Arvida Byström Fotoğraflarının Görsel Dili ve Temaları

Arvida Byström, 1991 yılında Stockholm'de doğmuş bir multimedya sanatçısı, fotoğrafçı, model ve dijital içerik üreticisidir. Sanatsal pratiği, özellikle dijital mecralarda beden politikaları, feminenlik ve cinsiyet temsilleri üzerine geliştirdiği eleştirel söylemle feminist sanatın çağdaş yönelimleriyle örtüşmektedir.

Byström'ün Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflar, biçimsel çeşitliliğine rağmen ortak bir görsel retorik etrafında bütünleşmektedir. Bu görsel dil, dijital estetikle feminist söylemi buluşturan bir

yapı sunmakta; renk, ışık, kompozisyon ve obje kullanımı gibi unsurlar aracılığıyla normatif temsillere karşı alternatif bir görsellik üretmektedir. Turan'ın belirttiği gibi görsel retorik'in temelinde, görsel metinlerin çok katmanlı biçimde analiz edilmesi yer almaktadır. Görsel bir metni anlamlandırmak hem ileten hem de iletilen açısından mesajın derin yapısını çözümlenmeyi gerektirmekte; anlam, yüzeyde görünen değil, metnin taşıdığı sembolik ve kültürel kodlara da odaklanmalıdır (Turan, 2021, s. 1583). Zira Barnard'ın da altını çizdiği gibi görsel metinler insan elinden çıkmaz; yorumsal, fonksiyonel, iletişimsel ve estetik amaçlarla üretilmiş olandır, verili değil yapıldır (Barnard, 2002, s. 34). Bu sebeplerle Byström'ün fotoğrafları, Rose'un üç aşamalı görsel içerik analiz modeli doğrultusunda değerlendirildiğinde; üretim bağlamı, görselin içeriği ve izleyici tepkileri açısından *çok katmanlı bir anlam* üretim süreci ile karşılaşılmaktadır.

Yapılandırılmış görsellerin dikkate değer bir diğer niteliği ise *temsildir*. Temsil, şeyler hakkında kullanılan kelimeler, anlatılan hikâyeler, üretilen görüntüler, ilişkilendirilen duygular, atfedilen değerler gibi pek çok faktörün kesişimiyle oluşmaktadır (Hall, 2017, s. 10). Alatalo tarafından vurgulandığı üzere temsil, yalnızca belirli bir görselin biri tarafından kitlelere gösterilmesi anlamına gelmemekte; ortak bir uzlaşma alanına ve mesajı alan birilerinin de olduğuna işaret etmektedir. Dahası, düşünsel kalıplar tarafından etkinleştirilen yorumlama sürecini de kapsayarak dışsal duyusal uyarıcı, nesne hakkında daha önceden zihinsel olarak depolanmış bilgi aracılığıyla yorumlanmaktadır (Alatalo, 2015, ss. 37-38). Aynı kültürden insanlar, iletişim kurma becerisinde önemli bir faktör olan düşünsel kalıpları da paylaşmaktadır. Bu kalıpların yanı sıra, mesajların ve anlamların paylaşılma şekli de iletişim için önemli bir unsurdur. Bu yüzden görsel retorik, hedeflenmiş doğru anlamı kurmanın ve paylaşmanın anahtarıdır ve görseller, ancak görünenin ötesinde derinlemesine okunabilirse anlaşılabilir.

Byström'ün fotoğraflarında görsel retorik açısından ön plana çıkan birtakım unsurlar vardır. Her şeyden önce, renk ve ışık oyunlarından fazlasıyla faydalanmaktadır. Instagram sayfası genel olarak "kadınsı" nitelenen canlı renklerle bezelidir. Fotoğraflarında fuşya, neon yeşil, mor, kırmızı gibi baskın ve güçlü renkler görülmektedir. Bunların yanında tam bir lolita estetiği ile kurgulanmış soft pembeler, lilalar, uçuk maviler de vardır. Görece az sayıda fotoğrafı siyah rengi ön plana çıkarmaktadır. İstisnasız tüm fotoğrafları ilk bakışta çok yoğun cinsel çağrışımlarla kışkırtıcı olarak algılanmaktadır; öyle ki sergilediği cinsellik pornografiye evrilme potansiyelini taşımakta ve "sıra dışı" adlandırılabilir fantezileri anırtmaktadır. Fotoğraflardaki ışık kullanımı genel olarak alışılmışın dışında, kusurları kapatmak yerine ortaya çıkaracak tarzdadır. Fotoğraflarda sergi nesnesi haline getirilen bedenler ve objeler bu sayede tüm çıplaklıklarıyla ve doğallıklarıyla kusurları örtmeyen hatta ön plana çıkaran bir üslupla ele alınmaktadır. Bununla beraber kadınlıkla ilişkilendirilen pırıltılar, taşlar, danteller gibi aksesuarların kullanımı da görsel dili pekiştirmekte ve kendine has hale getirmektedir. Byström, renk kullanımıyla Instagram'daki kadın sayfalarının klişe estetiğine uygun; çok "tanıdık", hatta abartılı biçimde vülgerleştirilmiş bir çekiciliği taklit etmekte, böylece dikkat çekmektedir. Fotoğraflardaki beden temsilleriyle ise alışılmışın dışında formları ve pozisyonları öne çıkararak, sayfasına çektiği seyircisine -tabiri caizse- soğuk duş yaptırmaktadır. Renkler ne kadar vülgerleştirilmişse bedenler de o kadar distopikleştirilmiştir. Bu yönüyle Haraway'in teknoloji-beden ilişkisini yoğun biçimde anırtmaktadır. Kadın bedeninin cinselleştirilmiş parçaları olan göğüs, bacak gibi bölgeler ya biçimsel deformasyona uğratılmıştır ya da absürt hatta ürkütücü denilebilecek şekilde olmaması gereken parçalarla yan yana getirilmiştir. Böylece Byström'ün beden bütünlüğüne kastettiği ve bu bütünlüğü kendince baştan tasarladığı bir yapı ortaya çıkmıştır. Byström'ün bedenleri kimi zaman siborglara, kimi zaman insan dışı hayvanlara, kimi zamansa tanıdık hiçbir anlam atfedilemeyen metamorfik görünümlere yaklaşmaktadır. Byström, toplumsal bellekte güzellikle ve kadınlıkla ilişkilendirilmiş

algıları yıkmak için bu tür manipülasyonları tercih etmektedir. Fotoğrafların çekim açısı beden kusurlarını ve farklılığını yansıtacak şekilde detaylı ve yakın plandır, bu sayede toplumsal cinsiyet kalıplarına yerleşmiş mahremiyet algısı da yerle bir olmaktadır. İlk etapta kadın kalçası sanılan görüntünün aslında bir nektarın yakın plan çekimi olduğu; leopar elbisesi ve yüksek stilettolarıyla seyircisine bakan kadının bacaklarının kollarla kaplı görüntüsü ya da genital bölgesini tıraşsız ve regl kanıyla fotoğraflayan modelin kendinden emin duruşu çoğu kez sarsıcı bir etkiyle fark edilmektedir.

Byström'ün beden ve yüz odaklı fotoğraf manipülasyon çalışmalarının yanında objelerin anlamlandırılarak öne çıkarıldığı fotoğrafları da bulunmaktadır. Objeye fotoğraflarında, odağa alınan objenin tek başına verilmediği beden bütünüyle ya da parçalarıyla desteklendiği görülmektedir. Pek çok fotoğraf bu açıdan hem tek başına hem de bütün içinde anlam kazanmaktadır. Fotoğraflar, anlamın çoğaltılabileceği, birbirlerini tamamlayıcı bir yapı içerisinde konumlandırılmaktadır. Bu yapı, tıpkı bedende olduğu gibi objelerde de alışlageldik ilişkilenmeleri ters yüz etmekte; objeleri daha önce pek hayal edilmeyen yeni bağlamlarda sunmaktadır.

Byström, fotoğraflarını kadın bedeniyle sınırlamamaktadır. Fotoğrafladığı öznelerde ırk, etnik köken, cinsel tercih, güzellik standartları ya da beden boyutları açısından çeşitlilik gözetmekte; ötekileştirilen her kesime hitap etmektedir. Bu da Byström'ün feminist sanattaki yerini sağlamlaştırmaktadır. Ayrıca fotoğraflardaki mesajlar kıyafetler üzerinde ya da arka planda yer alan yazılarla da desteklenmektedir (bkz. Görsel 1-3). Sloganlaştırılmış mesajlar, normalde görmeye çok da alışkın olunmayan yerlere iliştilmiştir. Burada Byström'ün, görünürlüğü önceleyen bir tercih yaptığından söz edilebilir. Feminist sanat için önemli olan beden özgürlüğü, seçim hakkı vb. meseleler, egemen yapıların dayattığı görüntülerin yapı bozumuna uğratılması, bağlamdan koparılması ya da yeniden inşasıyla dile getirilmektedir. Byström, her bedenin, stilin ve hatta kusurun estetik olabileceğini, arzu uyandırabileceğini ve hoş gidebileceğini fotoğraflarıyla kanıtlarken; iletmek istedikleri için de son derece çarpıcı bir ortam hazırlamaktadır. Olduğu gibi olma halinin yanı sıra "olasılık dışı" görüntüleri de gayet olağan formlarda seyircisine sunarak bir tür tersine normalize etme/doğallaştırma pratiği gütmektedir.

Görsel 1. Arvida Byström, Portraits, Fotoğraf.

Görsel 2. Arvida Byström, Portraits, Fotoğraf.

Görsel 3. Arvida Byström, Portraits, Fotoğraf.

Byström, geleneksel sanatta eril bakışla edilgen bir arzu nesnesi olarak sunulan kadın bedenine yüklenmiş tüm tarihsel kodları alaşağı etmekte, görüntülerdeki anlam ilişkilerini bozmaktadır. Geleneksel kadınlık rollerini sorgulayarak kadınlığı yeniden tanımladığını söylemek olasıdır. Byström'ün fotoğraflarının temaları arasında toplumsal cinsiyet kodlarını yıkmak, kadınlarla ilişkilendirilen değerler setini kırmak, mahremiyet atfedilen ve erotikleştirilen uzuvları baştan tanımlamak, estetik kusursuzluğun bağını koparmak, normu tekrar etmek yerine norm dışını vurgulamak, kadının kadın için konuşmasını sağlamak ve bunu yalnızca bedeniyle değil benliğiyle de yaparak kural koyucu olmak yer

almaktadır. Byström'ün sayfasında gezindikçe, görsel dilini hazmettikçe başlangıçta rahatsız eden her şeyin aslında ne kadar mümkün olduğu daha çok içselleştirilmektedir. Byström, dijitalin imkânlarıyla çarpıcı eserler yaratmakta ve yeni söylem biçimlerine dair olasılıklar sunmaktadır (bkz. Görsel 4-6).

Görsel 4. Arvida Byström, 2024, Instagram.

Görsel 5. Arvida Byström, 2024, Instagram.

Görsel 6. Arvida Byström, 2024, Instagram.

Byström, cinsiyet kalıplarının dayatılanın aksine tercihlerle şekillenebileceğini de sıklıkla vurgulamaktadır. Kadınlarla özdeşleştirilen objelerin, renklerin ya da formların Byström'ün fotoğraflarında taşıdığı anlamlar çok değerlidir. Görsel 7-9 arasında yer alan çalışmalar, renk ve obje kullanımının cinsiyet ile ilişkisini gösteren belirgin örneklerini oluşturmaktadır. Byström dayatmalara ve geleneğe karşı gelerek imajların *insani yanını* ya da başka bir ifadeyle verili yapıyı ön plana çıkarmaktadır. İddia edilebilir ki temsildeki dönüşüm, kolektif bellekte de değişime yol açma potansiyeli barındırmaktadır. Temsili değiştirmek, hakikati biçimlendirmektir. Bu yüzden Byström kalıpları yıkmaya çalışırken bir yandan da kadınların kalıplara rağmen özgür, özgün ve güçlü olabileceğini hatırlatmaktadır.

Görsel 7. Arvida Byström, 2018, Inflated Fiction, Fotoğraf, Fotografiska Stockholm.

Görsel 8. Arvida Byström, 2018, Inflated Fiction, Fotoğraf, Fotografiska Stockholm.

Görsel 9. Arvida Byström, 2018, Still Lives Fotoğraf.

Byström, klişeleşmiş görsel kalıplar içinde sıra dışı görüntülerle fotoğraflarını bir tür meydan okuma aracı olarak sunmaktadır. Byström'ün fotoğrafları Lou Stoppard'a verdiği röportajdan alıntılanan sözleriyle şöyle özetlenebilmektedir; "cinsiyetten bağımsız olarak herkesin pembe, simli, elbise ve makyajla muhteşem ve ciddi olabileceği. Ve tüm vücutların güzel olduğu" gerçeği (Lou Stoppard, 2014) ...

Feminist Sanatla İlişkisi

Byström'ün feminist sanatla ilişkisine değinmeden önce ayrı bir çalışma alanı/görme biçimi olarak "feminist sanat"ın ikinci dalga feminizmin etkilerini gösterdiği 1970'li yıllarla dillendirildiğini hatırlamak önemlidir. Pek tabii çok daha eski zamanlara uzanan ve feminist olarak nitelendirilmeyi hak eden sanatçılar (Artemisia Gentileschi, Georgia O'Keeffe, Kathe Kollwitz, Hannah Höch, Frida Kahlo, vb.) ya da sanat eserleri de mevcuttur ancak bu türün sistematik bir yapı kazanması, 1971 yılında Linda Nochlin tarafından yazılan *Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok* isimli makaleyle tarihlenebilir. Feminist film teorisyeni Laura Mulvey tarafından kaleme alınan 1975 tarihli *Erkek Bakışı* isimli makale de alan yazınına damgasını vurmuş ve sınırları netleştirmiştir.

Feminist sanat, eril bakış altındaki kadın öznenin edilgenliği düşüncesine, yalnızca izlenen ve haz veren olarak konumlanmasına, üretimlerinin değersizleştirilmesine ve olağanlaştırılmasına, başarılarının kimin sevgilisi ya da karısı olduklarıyla açıklanmasına, ayrıca sanatın üretim teknikleri ve malzemeleri açısından estetik zevk kısıncında değerlendirilmesine karşı çıkmakta; geleneksel temsil sistemlerinin altını oymaktadır. Kadınların kadınlar tarafından ve kadınca bir bakışla tanımlanmasının yolunu açmaktadır. Bilhassa Avrupa sanat tarihine bakıldığında kadınlar sanatın üreticisi ve/ya öznesi olmaktan ziyade sanatın tüketicisi ve/ya nesnesi konumundadır. Feminist sanat ise bu durumu ters yüz etmektedir. Bugün geldiği noktada ise artık yalnızca ataerkinin eleştirel bir okuması olmaktan uzaklaşmakta; kendi estetik dilini, temalarını ve görme biçimlerini yaratmaktadır. Judy Chicago'nun 1970 yılında Valencia'daki California Sanat Enstitüsü'nde (CalArts) kadınlar tarafından kadınları eğitmek için ilk feminist sanat programını açması örneğiyle başlayan bu süreç, günümüzde gelişerek varlığını devam ettirmektedir (Dziamski, 2019).

Bugün feminist estetiğin inşasının en bariz yollarından biri güzellik ve haz kavramlarına dayalı geleneksel estetiğe meydan okuyan kasti "çirkinleştirme" ya da "iğrençleştirme"dir. Tıpkı Byström gibi *Paula Rego, Marlene Dumas, Jenny Saville* gibi isimler de bu tarz eserler vermekte ve bedenleri idealize etmek yerine kadın çıplaklığının geleneksel tasvirlerinde göz ardı edilen doğal eğrileri ve dokuları vurgulayarak kusurları ön plana çıkartmaktadırlar. Cinsiyet belirsizliği, travmalar, deformeler, algı sınırlarını zorlayan kolaj görüntüler vb. yaygın biçimde yeni estetiğin unsurları olarak kullanılmaktadır.

Feminist estetiğin inşasında üzerinde durulan bir diğer öge ise "sanatın değerlendirilme ölçütleri"dir. Feminist sanatçılar, bu ölçütlerin evrensel ve tarafsız değer yargılarına bağlı olmadığını; aksine toplumun eril seçkinlerinden oluşan küçük bir azınlığın zevklerini ve değerlerini temsil ettiğini vurgulamaktadır. Örneğin Garber (1992), kadınların yaşamları bağlamında kadınlar tarafından üretilen sanatı değerlendirirken, sanatın değerini tanımlama kriterlerinin göz ardı edildiği sonucuna vararak; sanata atfedilen değer, üretildiği ve tüketildiği bağlamı da içermesi gerektiğini dile getirmektedir (aktaran Timothy, 2022, s. 53).

Üçüncül bir öge ise cinsiyetlendirilmiş izleyicinin konumudur ve bu konum nedeniyle sanat eseri tüketimi nötr bir edim değildir; bir tür güç ilişkisidir. Feminist estetik çerçevesinde yapılan çalışmalar, izleyicilerin sanat eserlerine nasıl yanıt verdiklerini ve bu yanıtların sosyal hayatta kadınlara ilişkin anlayışları ve tepkileri nasıl şekillendirdiğini anlamayı sağlamaktadır. Berger'in (2004) *"Görme Biçimleri"* adlı kitabında kadınların neden *bakan* kişi olmak yerine, *bakılan* kişi olduğu sanattan ve reklamlardan örneklerle incelenmekte ve kültüre entegre olma sürecinde kadınların, kendilerini erkeklerin onları gördüğü şekilde bir nesne olarak görmeye başladıkları öne sürülmektedir. Kadınlar sürekli kendi cinsiyetlerine ait görüntülerle yüzleşmek zorundadır ve bedenlerini erkek bakışının belirlediği bir standarda uygun hale getirmek için düzenlemeleri olağanlaştırılmıştır. Deveraux (1990)

bu durumu, izleyicinin erkek olarak kodlanmasıyla daha yüksek bir statüye yerleştirilmesi ve erkek olmayanlar üzerinde onları nesneleştiren bir tür baskı mekanizmasının işletilmesi olarak yorumlamaktadır (aktaran Timothy, 2022, s. 53).

Feminist sanat anlayışı, aktivist ve politik duruşunun yanı sıra akademik ve entelektüel katılımı da karakterizedir. Kadınlar, feminist eylemleri ve savunuculuğu teşvik etmek ya da başkalarını bilgilendirmek ve eğitmek için daima farklı yollar aramıştır. Bunu yaparken yukarıda aktarılan sebeplerle kadınlara has bir estetiğin yanı sıra felsefi bakış da geliştirmişlerdir. Dolayısıyla kadınsal dünyanın temsilinde kullanılan materyaller gibi aktarım yolları da erkek sanatçılara kıyasla farklılaşmıştır. Gelişen teknoloji ile feminist sanatın artık dijital ortamlarda da kendine yer açtığına tanık olunmaktadır. Kadınlar, diğer kadınlara ulaşmak için giderek artan çeşitlilikte interneti kullanmaktadır. Bazıları çevrimiçi mecraları, büyük ölçüde kurumsal tabanlı kadın arşivlerine erişmek için, bazıları kadınların tarihini kendince temsil etmenin ve/ya geçmişle etkileşim kurmanın yollarını aramak için değerlendirmektedir. Bu noktada dijital teknolojilerin en büyük avantajı hızlı yayılım ve artan görünürlüktür. Böylece ulaşılması planlanandan çok daha geniş kitlelere seslenmek ve etki sınırlarını genişletmek mümkündür. Dijitalleşmeyle birlikte feminist sanat ve estetiğin temaları kadar işleme biçimleri de dönüşmektedir.

Linda Nochlin, Kadınlar Sanat ve İktidar adlı kitabında “feminist sanat tarihi arıza çıkarmak, sorgulamak, ataerkil yuvalanmaların tepesini attırmak için var” (Nochlin, 2021, s. 7) derken; sanki Byström’ün fotoğraflarını tanımlar gibidir. Adorno’nun ifadesiyle hâkim yapı, “kendini idare edebilen, kendi için değerlendirip karar verebilen bağımsız bireyin gelişimini engeller” (Adorno, 1991, s. 92). Bizler kuşatıldığımız imajlar dünyası içinde ve o imajlara erişmek üzerine; yalnızca aynılıklarla kurulabilecek aidiyetlere özendiriliriz. Bu nedenle temsillerin dışında bir varoluş alanı olduğunu pek de düşünülmez. Oysa Byström, tam da feminist bir konumla, temsilleri ters yüz etmekte ve bunu yaparken de gerçekten arıza çıkartmaktadır. Ürettiği pek çok görsel, duruş noktası anlaşılmadığında infial yaratabilecek yapıdadır. Byström, Nochlin’in “Erotik olana dair imgelemin belirli bir toplumsal cinsiyete özgü ve tersine çevrilemez olduğu” kanısını (Nochlin, 2021, s.9); abartılı bir görsel estetikle sunduğu fotoğraflarında, seyircisine bu ilişkinin mesnetsizliğine ve kurgusallığına dair de bir sorgulama alanı açmaktadır. Söz gelimi kadın bedeninde, pürüzsüz ve kıllarından arındırılmış bir bacağı erotik kılanla; üzerinde minik geyik yavrularının gezindiği ve bir ormanı andıran kıllarıyla sergilenen bacağı itici ya da rahatsız edici kılanın ne olduğunu düşünmemizi sağlamaktadır. Benzer bir görüntü, yani kıllar arasında gezinen geyik yavruları, bir erkek bacağına ait olsaydı bu kadar rahatsız eder miydi yoksa komik ve eğlenceli mi gelirdi gibi sorularla bizi baş başa bırakmaktadır. Hemen tüm işlerinde, normların ve yargıların incelikle saklanan ideolojik yüzünü açığa çıkartmaktadır ve bu yüz, hangi perspektiften bakılırsa bakılsın eril bir suretle karşımıza çıkmaktadır. Berger’in de altını çizdiği gibi, “düşündüklerimiz ya da inandıklarımız nesnelere görüşümüzü etkiler” ve tam da bu nedenle estetik algı tarafsız değildir (Berger, 2004, s. 8). Zira estetik sözcüğü de köken olarak Antik Yunanca’dan gelen ve “algı” anlamı taşıyan αἰσθητικός (aisthētikos)’tan türemiştir; duyuya ilişkin, algısal gibi anlamlara gelmektedir (Barnard, 2002, s. 32). Kısaca estetik kabul ettiklerimiz, verili değil kurgusal niteliktedir. Kültüre, zamana, coğrafyaya ve ideolojilere göre değişebilir. Küresel ölçekteki kısıtlı kültürel örnekler dışında, erkek egemen bir kültürel yapının baskın olduğu unutulmamalıdır. Bu yapının tekil bakış açısı ve eril seçiciliği, estetik değerlerin çoğu zaman sorgulanamaz ve evrensel doğrular gibi algılanmasına neden olmaktadır. Byström’ün fotoğraflarının izleyicide yarattığı rahatsızlık da esasen bu yerleşik normatif estetik algıların sarsılmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, Amelia Jones’un beden temsiline dair geliştirdiği kuramsal yaklaşımlar, özellikle öznenin temsiliyle izleyici arasındaki ilişkide etik ve bedensel

bir karşılaşma önerisi sunarak, geleneksel “male gaze” kavramını aşan alternatif bir izleyici modeli geliştirmektedir. Jones, görsel kültürde bedenin yalnızca nesneleştirilmiş bir temsil değil, aynı zamanda karşılıklı öznellik (inter-subjectivity) ilişkisi içinde deneyimlenen bir varlık olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, Byström’ün izleyicide rahatsızlık yaratması, yerleşik görsel kodların dışına çıkan bir bedensel temsille yüzleşme sürecinde izleyicinin kendi öznelliğini yeniden inşa etmesi olarak yorumlanabilmektedir. Jones’a göre, görsel kültür giderek sanallaşsa da izleyicinin bedenli ve etik bir karşılaşma yaşama kapasitesi, dijital medya deneyimlerinin politik potansiyelini oluşturmaktadır (Jones, 2006).

Feminist sanat, “doğal” kabul edilen ve egemen görüşe uygun düşen her şeyi sorgulamaya açarak yeni bir alternatif temsil alanı yaratmaktadır. Bu yönüyle devrimci bir damarı vardır. Marcuse’un da ortaya koyduğu gibi; “sanat, herhangi bir biçim ve uygulamada köktenci bir değişimi temsil ediyorsa; ... estetik dönüşüm gücüyle bireylerin örneksel yazgılarında yürürlükte olan özgürsüzlüğü ve başkaldırma gücünü temsil ediyorsa, taşlaşmış toplumsal olgusallığı parçalayıp yarıyor ve değişime sebep oluyorsa devrimci denilebilir” (Marcuse, 1997, s. 10). Devrimci olan her şey gibi, feminist sanatın da kitleler tarafından kolaylıkla anlaşılamayışının ardında belli bir birikimi gerektirmesi yatmaktadır. Zamanının önünden giden bir sanat anlayışı olarak, yıkıcı olduğu kadar yapıcıdır da ama bu yapıcılık baskın ideolojinin karşı kutbunda konumlanmaktadır.

Bu bağlamda Byström’ün feminist sanatın sunduğu eleştirel bakış açısıyla üretilmiş eserleri toplumsal cinsiyet kalıplarının sorgulanırken yeniden üretildiği bir alandır. Byström’ün eserlerinin görsel dili ve öne çıkardığı temalar, feminist sanatın da sıklıkla tartışmaya açtığı normlar, kadınlık tanımları, bedenin sosyal inşası ve cinsiyet hiyerarşisi gibi konulardır. Zira bildiğimiz üzere “şekiller, renkler ve dokular geleneksel olarak farklı cinsiyet gruplarıyla özdeşleştirilirler. ... cinsel kimlikleri üretir ve yeniden üretirler” (Barnard, 2002, s. 183). Byström ise bu süreci alışkın olunmayan bir tarzda yineleyerek, aşına bağlamlarından koparıp kendince yeni anlam çerçevelerine oturtmaktadır. Fotoğraflarında hâkim olan çıplaklık, ilk bakışta erotizmle pornografi arasındaki sınırda gezinen çok alelade görüntüleri anırtırsa da dikkatle incelendiğinde manipülatif ve oyunbozan nitelikleriyle tanımadığımız bir yerden bizimle konuşmaya başlamaktadır. Bunu yaparken, sinema kuramcısı Brain McNair’in de dediği gibi “pornografinin azınlıktaki ya da ikincil konumdaki cinsel kimliklerin olumlanmasına ya da güçlenmesine izin veren” yapısından faydalanmaktadır (aktaran Barret, 2019, s. 56). Küçük seksi siyah bikinisi içinde poz veren Byström, koltuk altından fıskıran kılları ve yüzündeki palyaço makyajı kadar vücuduna yerleştirdiği ve algı sınırlarımızı zorlayan yersiz uzuvları ile “*bir kadını arzu edilebilir ya da gülünç kılan arasındaki sınırı belirleyen nedir?*” diye sorar gibidir. Tanım yapmanın bir güç meselesi olduğunun altını çizen pek çok eseri vardır. Byström, içini boşalttığı tanımları kendince yeniden biçimlendirirken; bizleri, yapay göstergelerin keyfilğine dair de uyarmaktadır.

Görsel 10. Arvida Byström, 2012, *There Will Be Blood*, Vintage skirt, sweater and necklace, Fotoğraf.

Görsel 11. Arvida Byström, 2012, *There Will Be Blood*, Top from Puma, shorts from American Apparel, Fotoğraf.

Kadın bedeninin görünmezleştirilerek yok sayılan yanlarına örnek olarak Byström'ün menstrüasyon (âdet) dönemini ele aldığı "*There Will Be Blood*" adlı çalışması öne çıkmaktadır. Bu çalışma, gündelik hayatta kadınların sürekli tekrarlanan bir döngüyü nasıl deneyimlediğini ortaya koyarken; kadınlara yakıştırılan kirlilik, güçsüzlük, zayıflık, yetersizlik gibi kalıpları da kırmakta ve kadınlık hallerine dair dikilen utanç duvarlarını yıkmaktadır (bkz. Görsel 10 ve Görsel 11). Burada bir başka feminist sanatçı Barbara Kruger'in saptamalarını anımsamak önemlidir. Kruger, patriarkal yapılarda erkeklerin kadınlıkla ilgili fikirlerinin ve/ya kurgularının zamanla toplumdaki baskın ideolojik söylemi yarattığını, bu söylem içerisindeki hikayelerin ise tarihsel gerçeklermiş gibi kabul gördüğünü vurgulamaktadır (aktaran Barnard, 2002, s. 224). Byström'ün eserlerinde alaşağı etmek için uğraştığı *anlamlar* üzerinde kontrol sahibi olmanın gerekliliği, işte bu doğallaştırmada gizlidir. Whitham ve Pooke'un da altını çizdiği gibi bugünün sanatı "kimlik, toplumsal cinsiyet ve görsel temsilin formlarının normallik algısını nasıl belirlediğine ilişkin daha fazla düşünmektedir." (Whitham ve Pooke, 2022, s. 210).

Feminist sanat, bedeni geleneksel sanat tarihinin ve ataerkil düşünce biçimlerinin dayattığı kalıplar dışında, eleştirel bir gözle yeniden tanımlamaktadır. Buna göre kadın bedeninin ya da dezavantajlı gruplara ait bedenlerin edilgen, nesneleştirilmiş ve idealize edilmiş biçimlerde temsili kabul edilemez bir durumdur. Feminist sanat, kadınların güçlü yanlarını olduğu kadar kırılganlıklarını da normalize etmekte; stereotipleri kırmakta, öznel deneyimleri ve çeşitliliği ön plana çıkaran bir anlayışı savunmaktadır. Feminist sanatçılar kadınlıkla ilişkilendirilen ve özel alana ait kabul edilen, üzerinde düşünmenin dahi tabu kabul edildiği konuları ele almakta ve bunların politikayla olan bağını açığa çıkararak kamusal alanlarda temsili için uğraşmaktadır. Böyle bir çaba, sanatın geleneksel uygulanma biçimlerini de aştığından; resim, heykel gibi formların yanı sıra ve çok daha sıklıkla performans, video, enstalasyon ya da aktivizm gibi çeşitli araçlar sanat üretiminde kullanılmaktadır.

Byström da eserleriyle, feminist sanatın bakış açısına uygun olarak kadın bedeninin, toplumsal cinsiyet kodlarının, kimlik tartışmalarının, tabuların, mahrem ve mahrem olmayan karşıtlığının vb. pek çok önemli konunun yeni nesil temsilcisi olmaktadır. Hatırlanacağı üzere Simone de Beauvoir ve Judith Butler gibi önemli teorisyenler, kadın bedeninin içine sıkıştırıldığı biyolojik determinizmden ibaret olmadığını; kültürel ve toplumsal kodlarla bağlantılı olarak sürekli yeniden inşa edildiğini savunmuşlardır. Feminist sanat ise bu inşayı incelemek için bir araçtır. Başka bir teorisyen Kimberlé

Crenshaw (1991) da ırk, sınıf ve cinselliğin beden temsillerini şekillendirmek için cinsiyetle kesiştiğini vurgulamaktadır ve ortaya koyduğu kesişimsellik teorisi sayesinde feminist sanat beyaz, cisgender anlatıların ötesine geçmek için ne tür söylemler üretilebileceğinin göstergesi olmuştur. Çağdaş feminist sanat, giderek daha fazla kesişimselliği benimseyerek daha önce ötekileştirilen hemen tüm toplulukların sesi haline gelmiştir. *Cassils* ve *Zanele Muholi* gibi sanatçılar, ikili normlara meydan okumak amacıyla bedenlerini kullanarak cinsiyet ve cinselliğin akışkanlığını araştırmakta; *Kara Walker* ve *Faith Ringgold* gibi sanatçılarsa ırk, cinsiyet ve beden politikalarının kesişim noktalarını ele aldıkları eserleriyle tarihsel ve çağdaş baskı sistemlerini eleştirmektedirler.

Feminist estetik üzerine çalışan Mary Deveraux'un dile getirdiği gibi feminizmi ciddiye almak için nasıl ki düşünce dünyasının -erkek ürünü- temel metinlerinin yeniden ele alınması lazımsa; feminist estetiğin anlaşılabilirliği için de sanat tarihinin benzer bir dönüşüme ihtiyacı vardır. Bu bağlamda Deveraux'a göre feminist estetiğin kıstasları şunlardır; Sanat eseri karmaşık bir kavramdır ve haz ya da güzellik nesnesi gibi özerk bir nesneye indirgenemez, geleneksel estetiğin cinsiyetçi bakışı ile sanat eserinin değeri arasındaki ilişki sorgulanmaya açıktır, monolitik bir biz ve değişmez beğeni yargıları safsatadır okumayı yapana göre eserin yarattığı zevk değişebilir, eserlerin anlamı sanatçı kadar alımlayıcı tarafından da yaratılır ve son olarak sanata duyulan koşulsuz saygı yerine şüphecilik esastır, sanat görmezden gelinenleri görme çabasıdır (aktaran Barret, 2019, ss. 266-267).

Byström'ün işlerine baktığımızda, Deveraux'un ortaya koyduğu bu kıstasları karşıladığı aşikârdır ve çalışmaları feminist sanat içerisinde anlamlandırılırsa anlaşılır.

Sonuç

Bu çalışma, dijital çağda feminist sanatın dönüşümünü Arvida Byström'ün görsel üretimi üzerinden analiz ederek, beden politikaları, temsil stratejileri ve dijital estetik arasındaki ilişkiyi çözümlenmeyi amaçlamıştır. Giriş bölümünde işaret edilen kadın bedeninin dijital mecralarda nesneleştirilmesi ve özneleştirilmesi arasındaki gerilim, Byström'ün sanatsal pratiğinde somutlaşarak açığa çıkmıştır. Sanatçının hiper-feminen estetik stratejileri dikkat ekonomisinin araçlarını kullanmaktan çekinmezken bu araçları feminist bir müdahale alanına dönüştürmeyi de başarmaktadır.

Kuramsal çerçevede yer alan Rose'un görsel içerik analizi yöntemi, Byström'ün fotoğraflarındaki kompozisyonel ve söylemsel yapıları çözümlenmeye olanak tanıdı; Jones'un beden temsiline dair geliştirdiği etik karşılaşma kuramı ise izleyiciyle kurulan ilişkiyi politik bir düzleme taşımıştır. Jones'un karşılıklı öznelik vurgusu, Byström'ün, bedenini bir temsil nesnesi olduğu kadar izleyiciyi dönüştüren bir özne olarak da konumlandırmasına ışık tutmuştur. Susan Bordo'nun (1995) bedeninin disipline edilmesine dair eleştirileriyle birlikte düşünüldüğünde, Byström'ün bedeninde gerçekleşen "ihlal" yalnızca estetik normları değil, sosyal ve kültürel normları da sorgulamaya açmaktadır. Hatta bir adım daha ileri giderek, Byström'ün fotoğrafları estetik, politik ve kültürel bağlamlarda *camp estetiği*¹ ile de ilişkilendirilebilir. Femininliğin abartılı temsili, yapaylıkla oynama, normlara karşı ironi ve queer duyarlılık gibi unsurlar, onun sanatını *camp*'in çağdaş bir yorumu olarak da okumayı olanaklı kılmaktadır.

Byström'ün sosyal medya varlığı, modellik kariyeri ve markalarla kurduğu iş birlikleri, kimi zaman femwashing eleştirilerine maruz kalsa da bu mecralar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşarak

¹ Camp estetiği ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: Erol, S. ve Acar, B. (2025). Camp Estetik: Sanatsal Uygulamalarda LGBTQ Görünürlüğü ve Toplumsal Normların Eleştirisi. Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 10(3), 267-289.

feminist söylemini yaygınlaştırma imkânı bulduğu görülmektedir. Arthur Danto'nun (2020, s. 127) sanatın fikir temelli dönüşümüne dair görüşleriyle örtüşen biçimde, Byström'ün bedenini hem üretim aracı hem de sanat eseri olarak konumlandırması, dijital çağda feminist sanatın malzeme ve anlam ilişkisini de yeniden tanımlamaktadır. Böylece dijital teknolojilerin ve mekânların beden kavramıyla kesişme biçimlerine odaklanmak, feminist düşüncenin temel ilkelerinden biri olmuştur (Timothy, 2022, s. 96). Sadie Plant (1996), kadınların özgürleşmesinin teknolojide yattığını savunurken; Gear (2001), yeni medya araçlarının kadın sanatçılara "bedenlerin kültürel üretimini öne çıkarma" olanağı sunduğunu ve bunun öznellik, cinsellik ve iktidarla zorunlu olarak iç içe geçtiğini ileri sürmüştür (aktaran Timothy, 2022).

Byström'ün görsel üretimi, feminist sanatın dijitalleşme sürecinde bedenin hem politik hem de estetik bir araç olarak nasıl yeniden işlevselleştirilebileceğini göstermektedir. Sanatçının rahatsız edici, düzen kırıcı ve dönüştürücü estetik stratejileri, geleneksel güzellik normlarına ve tüketim kültürüne karşı bir direniş alanı yaratmakta; genç feminist sanatçılar için hem görsel hem de söylemsel bir ilham kaynağı oluşturmaktadır. Byström, dijital mecralarda bedenin temsiline dair sunduğu alternatiflerle, feminist sanatın sınırlarını genişletmekte ve görsel kültürde kadın öznelliğine dair yeni bir söylem üretmektedir.

Byström'ün dijital mecralardaki varlığına dair kendi perspektifi Zanes ile gerçekleştirdiği röportajda açık biçimde ortaya konmuştur: "İnternetin ve dijital aygıtlarımızın her yerde mevcut olması ve dünyamıza tamamen entegre olması, bence bizi dijitali dijital olmayandan ayırmaya çalışmaktan vazgeçmeye teşvik edebilir." (Anna Zanes, 2021). Bu ifade, Byström'ün dijital varlığını kamusal varlığıyla eşdeğer gördüğüne işarettir; çevrimiçi mecraları sergileme alanı olmanın dışında politik müdahale için uygun bir zemin olarak da kavradığını göstermektedir. Ancak Byström gibi kadın sanatçılar, erkek sanatçılara kıyasla temsilde görünürlük, ekonomik açıdan değer edinme ve etik yargılar bağlamında hâlâ yapısal eşitsizliklerle karşı karşıyadır. Kadın bedeninin sanatsal temsili, kadın sanatçılar tarafından gerçekleştirildiğinde sıklıkla ahlaki sorgulamalara maruz kalırken; erkek sanatçılar için çıplak kadın figürü tarihsel olarak estetik beğenin ve sanatsal meşruiyetin temel araçlarından biri olmuştur. Bu çifte standart, feminist sanatın beden politikalarıyla olan ilişkisini daha da görünür kılmaktadır. Byström'ün pratiğinde bedeni birincil üretim aracıdır. Zira beden, toplumsal cinsiyet farklarının simgesel olarak üretildiği ve temsil edildiği bir yapı olarak feminist politikalar çerçevesinde direnişin de odak noktasıdır. Beden, özne ile toplumsal düzenekler arasında bir etkileşim alanı olarak konumlanmakta; mahrem/bireysel olanla kamusal/toplumsal olanın kesiştiği sınır mekânı işlevi görmektedir (Dyson, 2020, s. 39). Sanatçının kendi bedenini kullanarak hem üretici hem de sanat nesnesi hâline gelmesi, feminist sanatın öznellik ve temsil tartışmalarını yeniden şekillendirmektedir (Özel ve İlden, 2022, s. 1291). Bu şekillenme süreci, Crenshaw'un (1989) literatüre kazandırdığı *kesişimsellik* perspektifiyle birlikte okunduğunda, dijital mecralardaki bedensel temsilin çok katmanlı yapısı daha net bir biçimde açığa çıkmaktadır. Zira dijital uzamda bedenin inşası ve görünürlüğü, yalnızca toplumsal cinsiyetle sınırlı kalmayıp; ırk, sınıf, yaş ve bedensel sağlamlık (ableism) gibi farklı tahakküm ve ayrıcalık eksenlerinin birbiriyle nasıl eklemlendiğiyle doğrudan ilişkilidir (Collins ve Bilge, 2020). Byström'ün görsel dili, her ne kadar belirli bir estetik imtiyaz alanı içerisinden konuşsa da dijital feminist sanatın homojen kadınlık kategorisine hapsolmek yerine, farklı kimliksel kesişimlerin yarattığı özgün deneyimlere ve bu deneyimlerin dijital algoritmalarındaki karşılıklarına odaklanan daha kapsayıcı bir politikaya duyduğu ihtiyacı vurgulamaktadır. Bu bağlamda, Byström'ün Instagram'da paylaştığı görseller, sıradan dijital içeriklerden ayrılmakta; bedeni politik bir araç olarak konumlandırarak ve dijital

feminist sanatın eleştirel potansiyelini somutlaştıran işler olarak sanat tarihinde iz bırakma potansiyeli ile değer taşımaktadır.

Kaynakça

- Adorno, T. (1991). *The Culture Industry: Selected Essay on Mass Culture*. London: Routledge.
- Alatalo, M. (2015). *Reading Pictures, Constructing Narratives: A Study upon Pictorial Narrativity and a Narrative Analysis of Work Photography*. [Yüksek Lisans Tezi, Laponya Üniversitesi]. <https://api.core.ac.uk/oai/oai:lauda.ulapland.fi:10024/61931>
- Barnard, M. (2002). *Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür*. (Korkmaz, G. Çev.). Ütopya Yayınevi.
- Barret, T. (2019). *Neden Bu Sanat? Çağdaş Sanatta Estetik ve Eleştiri*. (Ermert, E. Çev.). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
- BBC. (6 Ekim 2017). *Model Arvida Byström gets rape threats after an advert featured her hairy legs*. BBC. <https://www.bbc.com/news/newsbeat-41522160> (Erişim Tarihi: 19.04.2025).
- Berger, J. (2004). *Görme Biçimleri*. (Salman, Y. Çev.). Metis Yayınları.
- Bordo, S. (1995). *Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body*. University of California Press.
- Collins, P. H. ve Bilge, S. (2020). *Kesişimsellik*. (Aksoy, B. Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1(8), 139-167. <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf>
- Crenshaw, K. (1991). Mapping The Margins: Intersectionality, Identity, Politics, And Violence Against Women Of Color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-1299. <https://doi.org/10.2307/1229039>
- Danto, A. (2020). *Sanat Nedir?*. (Baransel, Z. Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
- Dazed. (28 Nisan 2015). *Petra Collins'visual, guide to girl power*. Dazeddigital. <https://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/24533/1/petra-collins-s-visual-guide-to-girl-power> (Erişim Tarihi: 19.04.2025).
- Dean, A. (1 Mayıs 2016). *Closing the Loop*. The New Inquiry. <https://thenewinquiry.com/closing-the-loop/> (Erişim Tarihi: 19.04.2025).
- Donovan, J. (2005). *Feminist Teori*. (Bora, A., Gevrek, M. ve Sayılan, F. Çev.). İletişim Yayınları.
- Dyson, G. (2020). *The 'Feminine Un-canny': A strategy for the deconstruction of the homely in contemporary, solo feminist performance art*. [Doktora Tezi, Glasgow Üniversitesi]. [10.5525/gla.thesis.81690](https://theses.gla.ac.uk/10.5525/gla.thesis.81690)
- Dziamski, G. (2019). "Esthetics Towards Feminism". *Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne Asp We Wrocławiu*, 25(25), 40-66. <http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.9829>
- Endler, R. (2022). *Eşyaların Patriyarkası: Dünya Kadınlara Neden Uymaz?*. (Dikmen, C. Çev.). İletişim Yayınları.
- Hall, S. (2017). *Temsil: Kültürel Temsiller ve Anlamlandırma Uygulamaları*. (Dündar, İ. Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

- Haraway, D. (1985). A Cyborg Manifesto: Science, Technology And Socialist- Feminism In The Late Twentieth Century. *Socialist Review*, 80(2), 65-108.
- Jones, A. (2006). *Self/Image: Technology, Representation and the Contemporary Subject*. Routledge.
- Marcuse, H. (1997). *Estetik Boyut*. (Yardımlı, A. Çev.). İstanbul: İdea Yayınları.
- Mulvey, L. (1975). Visual Pleasure and Narrative Cinema. *Screen*, 16(3), 6-18. <https://doi.org/10.1093/screen/16.3.6>
- Munro, E. (2013). Feminism: A Fourth Wave?. *Political Insight*, 4(2), 22-25. <https://doi.org/10.1111/2041-9066.12021>
- Musteata, N. (2015). *Judy Chicago, Miriam Schapiro and the CalArts Feminist Art Program, Womanhouse, 1972. The Artist as Curator*. 10(51), 3-16.
- Nochlin, L. (2021). *Kadınlar, Sanat ve İktidar*. (Evren, S. Çev.). Yapı Kredi Yayınları.
- Özel, K. ve İlden, S. (2022). 2000'lerden Günümüze Sanatta Feminizm ve Kadın Çalışmaları. *International Academic Social Resources Journal*, 7(43), 1283-1292.
- Rocheftort, F. (2020). *Feminizmler Tarihi*. (Altun, Ö. Çev.). Sel Yayınları.
- Rose, G. (2016). *Visual Methodologies An Introduction To Researching With Visual Materials*. Sage Publications.
- Sauerlaender, T. (2020). A Short History Of Self-Representation In Digital Art. *International Journal For Digital Art History (DAHJ)*, 21(5), 2-17. <https://doi.org/10.11588/dah.2020.5.77407>
- Sexy PicVid. (27 Kasım 2015). *Selfie stick* [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=R7fZ-mw-Prs&ab_channel=SexyPicVid (Erişim Tarihi: 19.04.2025).
- Showden, C. (2009). What's political about the new feminisms? *Frontiers: A Journal of Women Studies*, 30(2), 166-198. <https://www.jstor.org/stable/40388740>
- Sontag, S. (2018). *Notes On 'Camp'*. Penguin Books.
- Stoppard, L., (23 Eylül 2014). *Interview: Arvida Byström*. ShowStudio. https://www.showstudio.com/projects/girly/interview_arvida_bystrom (Erişim Tarihi: 01.11.2024).
- Taş, G. (2016). Feminizm Üzerine Genel Bir Değerlendirme: Kavramsal Analizi, Tarihsel Süreçleri ve Dönüşümleri. *Akademik Hassasiyetler*, 3(5).
- Timothy, R. (2022). *A Comfortable Rebellion: Resistance, Embodiment and Space in the Production of Digital Feminist Art*. [Doktora Tezi, York St John Üniversitesi]. <https://ray.yorks.ac.uk/id/eprint/8127/>
- Turan, S. (2021). Görsel Retorik Paradigması. *Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 8(71), 1583-1587. <http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2526>
- Whitham, G. ve Pooke, G. (2022). *Çağdaş Sanatı Anlamak*. (Göbekçin, T. Çev.). İstanbul: Hayalperest Kitap.
- Zanes, A., (16 Ocak 2021). *office x Human By Orientation: Arvida Byström*. Office Magazine. <https://officemagazine.net/office-x-human-orientation-arvida-bystr%C3%B6m> (Erişim Tarihi: 01.11.2024).

Görsel Kaynakçası

- Görsel 1: Byström, A. *Portraits*, [Fotoğraf Serisi]. Arvida Bystrom. <https://www.arvidabystrom.se/work/portraits> (Erişim Tarihi: 02.11.2024).
- Görsel 2: Byström, A. *Portraits*, [Fotoğraf Serisi]. Arvida Bystrom. <https://www.arvidabystrom.se/work/portraits> (Erişim Tarihi: 02.11.2024).
- Görsel 3: Byström, A. *Portraits*, [Fotoğraf Serisi]. Arvida Bystrom. <https://www.arvidabystrom.se/work/portraits> (Erişim Tarihi: 02.11.2024).
- Görsel 4: Byström, A. (@arvidabystrom). (2024, Temmuz 3). *Some of the texts and interviews about my performance and book In The Clouds published through @nudapaper* [Fotoğraf]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C89IRPst48h/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRIODBiNWFIZA== (Erişim Tarihi: 02.11.2024).
- Görsel 5: Byström, A. (@arvidabystrom). (2024, Ekim 28). *Now representing @arvidabystrom Arvida Bystrom is a digital native with an intrinsic relationship to pink.* [Fotoğraf]. Instagram. https://www.instagram.com/p/DBqzaQQoRZ/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRIODBiNWFIZA== (Erişim Tarihi: 02.11.2024).
- Görsel 6: Byström, A. (@arvidabystrom). (2024, Haziran 17). *up at Dunkers, Helsingborg until early August:—P.* [Fotoğraf]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C8UB3IBNFHW/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRIODBiNWFIZA== (Erişim Tarihi: 02.11.2024).
- Görsel 7: Byström, A. (2018). *Inflated Fiction* [Fotoğraf]. Fotografiska Stockholm. Totally Stockholm. <https://www.totallystockholm.se/arvida-bystrom-inflated-fiction-fotografiska/> (Erişim Tarihi: 02.11.2024).
- Görsel 8: Byström, A. (2018). *Inflated Fiction* [Fotoğraf]. Fotografiska, Stockholm. Dopest. <https://dopest.se/arvida-bystrom-inflated-fiction-fotografiska/> (Erişim Tarihi: 02.11.2024).
- Görsel 9: Byström, A. *Still Lives* [Fotoğraf]. Arvida Bystrom. <https://www.arvidabystrom.se/work/still-lives> (Erişim Tarihi: 02.11.2024).
- Görsel 10: Byström, A. (2012, Mayıs 17). *There Will Be Blood, Vintage skirt, sweater and necklace* [Fotoğraf]. Vice. <https://www.vice.com/en/article/there-will-be-blood/> (Erişim Tarihi: 02.11.2024).
- Görsel 11: Byström, A. (2012, Mayıs 17). *There Will Be Blood, Top from Puma shorts from American Appereal* [Fotoğraf]. Vice. <https://www.vice.com/en/article/there-will-be-blood/> (Erişim Tarihi: 02.11.2024).

* Önerilen Atıf

Pinar Eke, N. ve Başar, Başar, Ö. (2026). Dijital Bedenin Estetiği: Arvida Byström Fotoğraflarında Feminizm, Kimlik ve Görsellik. *Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi*, 11(1), 141-159. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18775892>

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı

Birinci Yazar %50, İkinci Yazar %50, oranında katkı sağlamıştır.

Çatışma Beyanı

Makalenin herhangi bir aşamasında maddi veya manevi çıkar sağlanmamıştır.

Yayın Etiği Beyanı

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.